

DINIY VA AXLOQIY TARBIYANING QADRIYATLI JIHATLARI

Qarshiyev Shoxrux Anvar o'g'li
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17661145>

Annotatsiya. Ushbu maqolada din va axloqning qadriyatlar tizimidagi o'zaro munosabatini O'zbekiston kontekstida falsafiy va madaniy tahlil qilinadi. Diniy qadriyatlar aholining bir-biri bilan bog'lanishini va birlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Axloqiy qadriyatlar esa jamiyatdagi barqarorlik va farovonlikni ta'minlash uchun zarur. Diniy qadriyatlar va axloqiy normalar madaniyatning muhim qismidir. Ular jamiyatning ruxiy asoslarini shakllantirib, ijtimoiy normalarni belgilaydi. Bugungi kunda globalizatsiya, texnologik inqilob va ijtimoiy o'zgarishlar din va axloqni yangi kontekstda qabul qilishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: din va axloq, qadriyatlar tizimi, O'zbekiston, falsafa, madaniy tahlil, ma'naviyat.

ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Каршиев Шохрux Анвар ўгли
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
исследователь

Аннотация: В данной статье философски и культурологически анализируется взаимосвязь религии и морали в системе ценностей на примере Узбекистана. Религиозные ценности играют важную роль в обеспечении взаимосвязи и единства между людьми. Нравственные ценности необходимы для поддержания стабильности и благосостояния общества. Религиозные ценности и моральные нормы являются важной частью культуры. Они формируют духовные основы общества и определяют социальные нормы. В современном мире глобализация, технологическая революция и социальные изменения требуют переосмысления религии и морали в новом контексте.

Ключевые слова: религия и мораль, система ценностей, Узбекистан, философия, культурологический анализ, духовность.

VALUABLE ASPECTS OF RELIGIOUS AND MORAL EDUCATION

Karshiyev Shokhrukh Anvar o'gli
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Researcher

Abstract: This article provides a philosophical and cultural analysis of the relationship between religion and morality within the system of values in the context of Uzbekistan. Religious values play a crucial role in ensuring social cohesion and unity. Moral values are essential for maintaining societal stability and prosperity. Both religious values and moral norms constitute an important part of culture. They shape the spiritual foundations of society and define social norms. In today's world, globalization, technological revolutions, and social changes require reinterpreting religion and morality in a new context.

Keywords: religion and morality, value system, Uzbekistan, philosophy, cultural analysis, spirituality.

Qadriyatlar tizimida din va axloqning uyg'unligini falsafiy talqin qilish har ikkala kategoriyaning tabiati, ularning inson va jamiyat hayotidagi o'zaro ta'siriga oid bir qancha qiziqarli savollarni tug'diradi. Din ko'pincha muqaddas narsalar bilan bog'liq bo'lgan e'tiqodlar, marosimlar va amaliyotlar tizimi sifatida qaraladi. "Din" atamasi qadimgi somit tilidan olingan bo'lib, o'zbek tilidagi "e'tiqod", "ishonch" atamalariga mos keladi. "Din muayyan marosim va ta'limotlar, insonning ruhiy olami, toat-ibodatlar va diniy tashkilotlarning faoliyatlari orqali yuzaga keladi". Shuningdek, "Din (taqvodorlik, ibodatxona, ibodat obyekti) – dunyoqarash va munosabat, shuningdek, Xudo yoki xudolarning mavjudligiga, g'ayrushuriy e'tiqodiga asoslangan tegishli xatti-harakat va o'ziga xos harakatlar".

Axloq, o'z navbatida, inson xatti-harakatlarida nima to'g'ri yoki noto'g'ri deb hisoblanishini belgilovchi me'yor va tamoyillar yig'indisidir. Din va axloq o'rtasidagi munosabat turli davrlar va madaniyatlarda turlicha bo'lgan. "Dunyoda hech bir xalq yo'qki e'tiqodi, dini yoki tasalli beruvchi predmeti bo'lmasa. Chunki muayyan xalq dinsiz, e'tiqodsiz, biror-bir narsaga ishonchsiz holda yashay olmaydi". Ba'zi an'analarda (masalan, nasroniylikda) axloqiy ko'rsatmalar asosan diniy ta'limotlarga asoslanadi. Konfutsiylik yoki buddizm kabi boshqa tizimlarda axloqiy me'yorlar diniy e'tiqodlardan mustaqil ravishda mavjud bo'lishini ta'kidlash mumkin.

Qadriyatlar tizimida din va axloq mutanosibligiga oid konsepsiyalarning falsafiy talqini ko'plab davrlarda muhokama qilingan va turli nazariyalar hamda yondoshuvlar bilan tahlil qilingan masala hisoblanadi. Din va axloq o'rtasidagi munosabatning mazmuni va ahamiyati nafaqat diniy, balki falsafiy kontekstda ham ko'rib chiqiladi. Ko'plab dinlarda axloqning asosiy prinsiplari diniy ta'limotlarga tayangan. Dinlarda axloq normalari Xudo yoki muqaddas yozuvlarda belgilangan bo'lib, insonlar shu normalarga rioya qilishi talab qilinadi. Misol uchun, islomda axloqiy qoidalar Qur'on va hadislariga asoslangan bo'lib, bu qoidalar insonlar o'rtasida adolat, haqiqatga sadoqat va yaxshilikni targ'ib qilishni maqsad qiladi. Falsafada ba'zi yo'nalishlar axloqni dindan mustaqil hodisa sifatida ko'radi.

Din va axloq o'rtasidagi mutanosiblik masalasida falsafada turlicha yondashuvlar mavjud. Ba'zi falsafiy ta'limotlar diniy axloqni inson axloqiy rivojlanishining bir qismi deb hisoblaydi va ular bir-birini to'ldirishi mumkin, deb biladi. Boshqalar esa dinning axloqqa ta'sirini cheklashi va inson axloqiy mas'uliyatining mustaqilligini ta'kidlashadi. Axloq va din o'rtasidagi munosabatlar har bir jamiyat va davrning o'z madaniy va tarixiy kontekstida turlicha aks etgan. Shu sababli, bu mavzudagi falsafiy muhokamalar keng va kompleksdir.

Adabiyotlar tahlilicha, falsafa tarixida din va axloq mutanosibligiga oid bir qator falsafiy konsepsiyalar mavjud. Xususan,

• Diniy axloq: Bu pozitsiya axloqning dinga asoslanishi va diniy me'yorlar ezgu hayot kechirishning asosi ekanligini ta'kidlaydi.

• Dunyoviy axloq: Bu pozitsiya axloqning dindan mustaqil ekanligini va u aql va empatiyaga asoslanishi mumkinligini ta'kidlaydi.

• Diniy plyuralizm: Bu pozitsiya dinlarning xilma-xilligini va ularning axloqiy qadriyatlarni shakllantirishdagi rolini e'tirof etadi, lekin barcha dinlar umumiy axloqiy tamoyillarga ega ekanligini ta'kidlaydi".

Falsafiy nuqtai nazardan, diniy qadriyatlar axloqiy me'yorlarni qanday shakllantirishi va ular inson tajribasi va oqilona fikrlash asosida axloqqa zid kelishi mumkinligini ko'rib chiqish mumkin. Shu sababdan Najmiddin Kubro nafs tarbiyasiga katta e'tibor qaratgan. U nafsni quyidagicha tasvirlaydi: "Uch xil nafs mavjuddir. Nafsi ammora (yomonlikka buyuruvchi nafs). Nafsi lavvoma yirtqichlikning har qanday turidan kelgan jarohat va yomonliklar qoldirgan kirlarni poklash va vujud qa'ridan surib chiqarish uchun g'aybat ko'rsatadi. Shu bois to'xtovsiz zikri haq va unga tavba ila mashg'ul bo'lar. So'ngra nafsi mutmainna tashrif buyurar."

Bizning nazarimizda, Najmiddin Kubro tomonidan kishilardagi nafs tarbiyasining turli darajalarini aytish orqali Allohga yuzlanish va uni zikr qilish orqali undan forig' bo'lish mumkinligi yo'lini ko'rsatib berishi bugungi kunda nafsni tarbiyalashda asosiy yo'l-yo'riqlardan biri hisoblanadi.

Tarixiy jihatdan turli falsafiy maktablar qadriyatlarga o'z talqinlarini taklif qilganlar. Masalan, transsendentalistlar shaxsdan yuqori qadriyatlarga urg'u beradilar, pragmatistlar esa ularni foydalilik kontekstida ko'radilar. Binobarin, Pragmatizm yo'nalishi ishlab chiqqan konsepsiyaga ko'ra, bilishning asl maqsadi aynan quyidagidan iborat: "fikrlashning bor vazifasi xulq-atvor odatlarini qaror toptirishdan iborat". Shunday qilib, "bilim xulq-atvorga murojaat qilishi, shuningdek, tegishli ravishda xulq-atvorning ahamiyatiga urg'u berishi kerakligi ta'kidlanadi. Ushbu xususiyat tufayli ko'plab faylasuflar pragmatizmni "xulq-atvor falsafasi" deb hisoblashadi.

Qadriyatlar tizimida din va axloqning mutanosibligi tushunchalarining falsafiy talqini inson mavjudligining axloqiy va diniy qadriyatlar kabi aksiologik kategoriyalar bilan bog'liqligini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Inson borlig'i insonning ma'no yasovchi munosabatlarining asosini tashkil etuvchi umumbashariy qadriyat tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Falsafada qadriyat axloqiy va diniy kategoriyalarni yagona antropologik tizimga birlashtiruvchi hodisa sifatida qaraladi. Jamiyat rivojida qadriyatlar katta integrativ quvvatga ega. Shu ma'noda, "jamiyat va qadriyatlar o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashuvi moddiy taraqqiyot dinamikasidagi egriliklarga ko'ra birmuncha xatarlidir. Jamiyatni qadriyat, an'ana, urf-odatlar bilan o'zaro determinizmida ratsionallik, pragmatik va vorisiylik tamoyillariga tayanib rivojlantirish zarur".

Axloqiy va diniy qadriyatlar bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lib, inson mavjudligining aksiologik asosini tashkil qiladi. Qadriyat tushunchasiga asoslangan madaniyatni aksiologik tushunish inson faoliyati, o'z-o'zini bilish va madaniy ijodkorlikning ko'p tomonlarini qamrab oladi.

Xususan, din va axloq o'rtasidagi mutanosiblik tushunchalarining falsafiy talqini ham aksiologik yondashuv bilan bog'liq. Din va axloq ezgulik, adolat, muhabbat, haqiqat kabi oliy qadriyatlarga asoslangan madaniy hodisadir. Bu qadriyatlar nafaqat insonning xulq-atvorini boshqaradi, balki jamiyatni ma'naviy rivojlantirish va insonparvarlashtirishga qaratilgan yaxlit mafkuraviy tizimni yaratadi. Masalan, K.Yaspers o'z asarlarida "falsafa va din insonga eng yuksak axloqiy qadriyatlarning tashuvchisi sifatida e'tiqodini saqlab turishi kerakligini ta'kidlagan", bu esa madaniy qadriyatlar tizimida diniy va axloqiy me'yorlar o'rtasidagi uyg'un munosabatni ta'minlaydi.

Bizning fikrimizcha, din va axloqning o'zaro ta'siri ijtimoiy kontekstga ham bog'liq. O'zbekistondagi diniy qadriyatlar va an'analar, milliy axloqiy normalarni shakllantirishda

muhim rol o'ynaydi. Ushbu kontekstdagi o'zgarishlar, yangi qadriyatlar va axloqiy me'yorlarni shakllantirishga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, din va axloq mutanosibligi konsepsiyasining falsafiy talqini ularning uzviy bog'liqligini e'tirof etgan holda, bir-biridan farqli manba va tamoyillarini ham ilmiy asosda tushuntirish imkonini beradi. Ushbu bo'lim doirasidagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, axloqiy qarashlarning diniy va dunyoviy shakllari o'rtasidagi muvozanatni topish, ularni qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi jihatlar sifatida anglash jamiyatda barqaror va inkluziv qadriyatlar tizimini shakllantirishga xizmat qiladi. Din va axloq mutanosibligi haqida falsafiy xulosa shuki: axloqiy kamolot va ma'naviy barkamollikka erishishda diniy e'tiqodning ma'naviy qudrati ham, dunyoviy ong va ilm-fanning insonparvarlik tamoyillari ham birdek ahamiyatga ega bo'lib, ularning uyg'unligi jamiyat taraqqiyoti va inson manfaatining yuksalishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qarshiyev, S. (2025). *Din va axloqning qadriyatlar tizimidagi o'zaro munosabatining falsafiy va madaniy tahlili* (dissertatsiya, Milliy Universitet). — (muallifning asosiy manbai).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-158, 11.09.2023 — "Ma'naviyat va ma'rifat sohasidagi davlat siyosati" (rasmiy hujjat).
3. "O'zbekiston — 2030" Strategiyasi: milliy rivojlanishning ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishlari bo'yicha hujjatlar (davlat strategiyasi materiallari).
4. Najmiddinov J., Karimov J., Turdiyeva D. *Dinshunoslik*. – Toshkent: Imom Buxoriy xalqaro markazi nashriyoti, 2017. – B. 86
5. Najmiddin Kubro. *Tasavvufiy xayot*. – Toshkent.: 2004. – B. 133.
6. Narbekov A. *Dinshunoslik asoslari*. – Toshkent: 2007. – B. 97.
7. Nazarov Q. *Uyminsoniy qadriyatlar va ma'naviy kamolot*. – Toshkent: O'zbekiston, 2003. –B 126.